

Хмельник С.И.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

О природе электрического заряда и статического электрического поля

Оглавление

1. Введение
 2. Математическая модель заряда
 3. Структура статического электрического поля
 4. Появление статического электрического поля
 5. Закон Кулона
- Литература

1. Введение

В [1] показано, что в конденсаторе, который включен в цепь постоянного тока, существует **электромагнитное** поле и существуют потоки электромагнитной энергии. Показано также теоретически в [1] и экспериментально в [2], что поток электромагнитной энергии продолжает циркулировать и после отключения от источника постоянного напряжения. Он остается даже тогда, когда удалены металлические обкладки, т.е. энергия конденсатора хранится в диэлектрике конденсатора даже в отсутствии зарядов. Та энергия, которая содержится в конденсаторе и которую принято считать электрической потенциальной энергией, является электромагнитной энергией, хранящейся в конденсаторе в виде стационарного потока.

В [3] описывается волна-И-частица (ВИЧ) как альтернатива волне-частице в квантовой механике, в отличие от которой ВИЧ проявляет свойства и волны, и частицы одновременно (а не попеременно в зависимости от условий, трактуемых в квантовой механике). В [3] предполагается, что реальные элементарные частицы представляют собой ВИЧ. Сама ВИЧ – это стоячая электромагнитная волна в объеме куба, не имеющая физических границ, но сохраняющая свои форму, объем, энергию, массу и импульс.

В частности, фотон – это ВИЧ. Переменное электромагнитное поле переносится фотонами. Для статического поля не найдено

реальных частиц-носителей (или «держателей») этого поля. В квантовой механике этим целям служит виртуальный фотон.

Но, если мы хотим закрыть все вопросы реальными частицами, то необходимо обнаружить (кроме ВИЧ) держатель статического поля. Кроме того, ВИЧ не может быть электрическим зарядом, поскольку в нем пульсирует переменная электромагнитная волна. Обе эти функции выполняет описываемая ниже «конструкция». Это оказывается возможным, если принять во внимание отмеченный перед этим факт – существование стационарного потока электромагнитной энергии в конденсаторе, отключенном от источника напряжения.

2. Математическая модель заряда

Рассмотрим конденсатор, имеющий форму куба, и решение **статических** уравнений Максвелла, аналогичное тому, которое предложено в [3] для других целей. Итак, напряженности электрического и магнитного полей, найденные как решение уравнений Максвелла, имеют вид

$$H_x(x, y, z, t) = h_x \cos(\alpha x) \sin(\alpha y) \sin(\alpha z), \quad (1)$$

$$H_y(x, y, z, t) = h_y \sin(\alpha x) \cos(\alpha y) \sin(\alpha z), \quad (2)$$

$$H_z(x, y, z, t) = h_z \sin(\alpha x) \sin(\alpha y) \cos(\alpha z), \quad (3)$$

$$E_x(x, y, z, t) = e_x \sin(\alpha x) \cos(\alpha y) \cos(\alpha z), \quad (4)$$

$$E_y(x, y, z, t) = e_y \cos(\alpha x) \sin(\alpha y) \cos(\alpha z), \quad (5)$$

$$E_z(x, y, z, t) = e_z \cos(\alpha x) \cos(\alpha y) \sin(\alpha z), \quad (6)$$

где $e_x, e_y, e_z, h_x, h_y, h_z$ - постоянные амплитуды функций, α - константа. Амплитуды связаны уравнениями вида

$$h_z = 0, \quad (7)$$

$$h_y = -h_x, \quad (8)$$

$$h_x = -\frac{\varepsilon\omega}{\alpha} e_x, \quad (9)$$

$$e_y = e_x, \quad (10)$$

$$e_z = -2e_x \quad (11)$$

и могут быть определены при данном e_x . Этими уравнениями описывается статическое поле, существующее в объеме куба, ребро которого имеет длину

$$L = \pi/\alpha. \quad (13)$$

Плотность электромагнитной энергии этой волны определяется как

$$W = \varepsilon E^2 + \mu H^2, \quad (14)$$

причем в этой волне выполняется условие

$$U = \varepsilon |E^2| = \mu |H^2|. \quad (15)$$

Полная электромагнитная энергия поля в кубе

$$W_o = U \cdot L^3. \quad (16)$$

Плотности потоков энергии по координатам определяются по формуле

$$S = \begin{bmatrix} S_x \\ S_y \\ S_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_y H_z - E_z H_y \\ E_z H_x - E_x H_z \\ E_x H_y - E_y H_x \end{bmatrix}. \quad (17)$$

Рассмотрим формулу

$$\begin{bmatrix} E_{\bar{y}} H_z - E_{\bar{z}} H_y \\ E_{\bar{z}} H_x - E_{\bar{x}} H_z \\ E_{\bar{x}} H_y - E_{\bar{y}} H_x \end{bmatrix} = 0 \quad (17a)$$

Заметим, что

$$\cos(\alpha x) = \cos\left(\alpha \frac{L}{2}\right) = \cos\left(\alpha \frac{\pi}{2\alpha}\right) = 0. \quad (17b)$$

Следовательно, напряженность, у которой в определении функций (1-6) встречается косинус некоторой координаты, на грани, перпендикулярной этой координате, принимает нулевое значение. В формуле (17a) зачеркнуты те напряженности, у которых встречается косинус соответствующей координаты. Видно, что компоненты в этой формуле равны нулю. Следовательно, на всех гранях куба выполняются условия вида

$$\begin{bmatrix} E_y H_z - E_z H_y \\ E_z H_x - E_x H_z \\ E_x H_y - E_y H_x \end{bmatrix} = 0, \quad (18)$$

т.е. куб не излучает энергию.

На каждой грани куба существует электрическая напряженность, вектор которой перпендикулярен этой грани. Например, на грани, перпендикулярной оси ox , вектор (4) принимает значение

$$E_x \equiv \sin(\alpha x) = \sin\left(\alpha \frac{L}{2}\right) = \sin\left(\alpha \frac{\pi}{2\alpha}\right) = 1, \quad (19)$$

- см. также (13). Итак, поток энергии не выходит из этой грани, но существует электрическая напряженность перпендикулярная этой грани. Аналогичный вывод можно сделать относительно остальных граней куба.

На рис. 1 показаны электрические напряженности, выходящие из граней куба. На гранях с отрицательным значением координаты

напряженности направлены в отрицательную сторону, т.к. при этом $\sin(\alpha x) = -1$.

Посмотрим на этот рисунок. Перед нами кубический заряд, на ВСЕХ гранях которого имеется электрическая напряженность одного и того же знака. Следовательно, в данном кубическом объеме электромагнитного поля хранится электрический заряд. Этот заряд может иметь любой знак. Если векторы электрической напряженности направлены во вне куба, то заряд является положительным, если внутрь куба – то заряд является отрицательным.

В таком заряде есть много общего с волной-И-частицей. Он **не** имеет каких-либо границ - физических или образованных неоднородностью среды. У него также есть энергия, внутренний поток электромагнитной энергии (не выходящий наружу) и, как следствие существования этого потока, импульс и масса. Величина энергии и напряженность внешнего поля являются функциями только размера куба. В свою очередь, размером куба и напряженностью на гранях куба определяются величина заряда. Видимо, существует наименьший объем куба, определяемый минимумом кванта энергии, и минимальный заряд.

В дальнейшем будем называть его полем-И-частице - ПИЧ (field-AND-particle FAP). Найдем среднюю электрическую напряженность на поверхности ПИЧ из (10, 11) с учетом неравномерного распределения напряженности по грани:

$$E \approx (e_y + e_x + e_z)/3 \approx e_x. \quad (20)$$

Для определения заряда ПИЧ представим его приближенно шаром с диаметром (13) и воспользуемся формулой напряженности на поверхности шарового заряда

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (21)$$

или, с учетом (20, 13) и того, что $r = L/2$,

$$q = 4\pi\epsilon_0 \left(\frac{\pi}{2\alpha}\right)^2 E = \pi^3 \epsilon_0 e_x / \alpha^2. \quad (22)$$

Множество минимальных зарядов образуют некоторый объемный заряд. Целостность объемного заряда обеспечивается силами, которые подробно рассмотрены в [4].

Рис. 1.

3. Структура статического электрического поля

ПИЧ может входить в состав частиц. Можно предположить, что в состав электрона и протона входит ПИЧ.

Но ПИЧ может существовать самостоятельно. Пространство, заполненное множеством ПИЧ, как множеством разрозненных электрических зарядов, образуют статическое электрическое поле. Эти ПИЧ-заряды отталкиваются друг от друга. Что же мешает им разлететься в бесконечность? Тут надо вспомнить, что ПИЧ – это масса. Массы притягиваются. Следовательно, существует такая граница электрического поля, где при данной плотности ПИЧ силы их электрического отталкивания и гравитационного притяжения равны.

Посторонний электрический заряд, попавший в такое электрическое поле, будет выталкиваться зарядами поля в ту или иную сторону в зависимости от знака поля и знака постороннего заряда.

Посторонний заряд – частица, более крупная, чем ПИЧ поля. При совпадении знаков поля и заряда, заряд отталкивается от множества ВИЧ и движется в сторону ослабленного поля.

При противоположности знаков поля и заряда, заряд движется в сторону усиленного поля. При этом он «оттягивается» от тех ВИЧ-зарядов, с которыми соединился силами притяжения противоположных зарядов, в сторону более плотного расположения ВИЧ-зарядов.

При движении сквозь сопротивляющееся этому движению поле зарядов, посторонний заряд, конечно, меняет их взаимоположение, но потом заряды поля возвращаются в свое равновесное состояние – то состояние, в котором ПИЧ, распределены, как отталкивающиеся электрические заряды. Поэтому можно утверждать, что потенциальная энергия постороннего заряда – это дополнительная энергия электрического поля, искаженного присутствием постороннего заряда и стремящегося перейти в нормальное состояние.

4. Появление статического электрического поля

Как указывалось, переменное электромагнитное поле переносится фотонами, а для статического поля не найдено частиц – «держателей» этого поля. И это, казалось бы, не создает проблем. Но в общей картине электромагнитных полей отсутствие таких частиц нарушает совершенство этой картины. ПИЧ завершает эту картину.

Ясно, что статическое поле появляется при прекращении возмущения переменного электромагнитного поля. Электромагнитное поле – электромагнитная волна «замирает (freezes)». В этом состоянии она должна превратиться в стоячую волну, а фотоны должны превратиться в покоящуюся частицу. Но, во-первых, мы наблюдаем только электрическое поле или только магнитное поле, а, во-вторых, мы не видим каких-либо частиц. Кроме того, электромагнитная волна не может «замереть» сразу во всем своем объеме и превратиться в стоячую волну гигантского объема.

ПИЧ – это, возможно, то, во что превращается фотон, когда волна превращается в поле. Процесс превращения переменного электромагнитного поля в статическое поле, также, как и процесс исчезновения статического поля, не рассматриваются (просто потому, что автору нечего сказать на эту тему).

Можно представить себе такую картину. Заряд движется и при этом от него (из-под колес) разлетается фотонная пыль, которая летит (со скоростью света) до тех пор, пока заряд шевелится. А после этого оседает там, куда прилетела, и превращается в неподвижную пыль. Каждый фотон (ВИЧ) превращается в неподвижный ПИЧ. Для этого в кубе ВИЧ электромагнитная волна должна перестать пульсировать во времени и «застыть» в некотором положении. Однако и в этом положении поток энергии, постоянный по величине, продолжает движение по замкнутой траектории.

5. Закон Кулона

В нашей интерпретации электростатическое поле – это множество одноименных электрических зарядов, распределившихся в пространстве силами взаимного отталкивания в соответствии с законом Кулона.

Если известна плотность распределения зарядов ПИЧ, то может быть найдено распределение напряженности электрического поля, созданного этими ПИЧ. Может быть решена и обратная задача – определение плотности распределения ПИЧ при известном распределении напряженности электрического поля. Можно поэтому утверждать, что естественная плотность распределения ПИЧ соответствует естественному распределению напряженности электрического поля, т.е. определяется законом Кулона.

Очевидно, взаимодействие заряда 1 с зарядом 2 эквивалентно взаимодействию заряда 1 с электрическим полем заряда 2. Следовательно, поле, созданное множеством ПИЧ под воздействием заряда 2, является средой, которая создает силы Кулона, действующие на заряд 1. Другими словами, **электрическое поле, как множество ПИЧ – это та среда, которая реализует закон Кулона.**

Это означает, что все взаимодействия (включая рассмотренные выше) между электрическими зарядами выполняются множеством ПИЧ. Для объяснения этих взаимодействий НЕ требуется привлекать представление о дальнем действии.

Следует отметить в связи с этим, что гравитационное взаимодействие подобно кулоновскому и для него можно найти аналогичное объяснение.

Литература

1. Хмельник С.И. Решение уравнений Максвелла для конденсатора в цепи постоянного тока. Природа потенциальной энергии конденсатора, <https://zenodo.org/record/4206086>. Глава 7 из книги: Хмельник С.И. Непротиворечивое решение уравнений Максвелла. 18-ая редакция, 2020, ISBN 978-1-329-96074-9. Printed in USA, Lulu Inc., ID 18555552, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3783458>
2. Ревякин П.Ю. Передача энергии через диэлектрик, DNA-45, стр.101, <https://zenodo.org/record/2588411>
3. Хмельник С.И. Квантовая механика: частица – объемная стоячая волна (вторая часть), DNA-51, стр. 20, <https://zenodo.org/record/4065487>
4. Хмельник С.И. Квантовая механика: частица – объемная стоячая волна, DNA-50, стр. 45, <https://zenodo.org/record/3988252>.